

SABZAVOTLARNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI VA RESPUBLIKAMIZDA AGRAR SOHADAGI ISLOHATLAR

Munavvar Abdusamad qizi Almasova

“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
“QXM” fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: meva-sabzavotchilik klasterlariga (kooperatsiyalarga) — xoriждан malakali agronom, laboratoriya mutaxassislarini jalb qilish xarajatlarining 50 foizi, biroq bir oyga 1 nafar mutaxassis uchun 1 ming AQSh dollari ekvivalentidan oshmagan qismi Qishloq xo‘jaligi vazirligining tuman bo‘limlari orqali kompensatsiya qilinadi. Bunda, meva-sabzavotchilik klasterlariga o‘ziga biriktirilgan mahsulot yetishtiruvchilar uchun bog‘ va tokzorlarni barpo etish, sabzavot, kartoshka, poliz, dukkakli va moyli ekinlarni yetishtirish bo‘yicha seminar-treninglar o‘tkazish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: sabzavotlar, vitaminlar, iste‘mol miqdori, ratsion, oziq-ovqat, darmondorilar, innovatsion texnologiyalar

Bizga ma‘lumki kunlik ratsionimizda sabzavotlar juda muhim o‘rinni egallaydi. Sabzavotlarning to‘yimlilik ular tarkibidagi uglevodlar, oqsillar, yog‘lar va boshqa moddalarning miqdori bilan aniqlanadi. Sabzavotlar tarkibi asosan suvdan (65-96%) iborat bo‘lib, quruq moddalar bodring, pomidor va tarvuzda – 4-7%, ildizmevalarda – 11-17%, faqat ko‘k no‘xatda – 20%, sarimsoq piyozda – 35% gacha bo‘ladi. Shuning uchun sabzavotlarning to‘yimlilik qiymati katta emas: bir kilogramm eng ko‘p iste‘mol qilinadigan sabzavotlar 150-400 kkal yoki 600-1700 kJ quvvatga ega. Sabzavotlar oziq-ovqat sifatida organizmning energiyaga talablarini qondira olmaydi (insonning kundalik talabi 8-17 ming kJ yoki 2-4 ming kkal). Biroq ular qo‘shimcha karbon suvlari, oqsillar va moylar manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shunga qaramasdan kishilarning hayotida sabzavotlarning ahamiyati juda kattadir. Ularning tarkibida ko‘plab miqdorda biologik aktiv moddalar: vitaminlar (darmondorilar), mineral tuzlar, fermentlar, organik kislotalar, efir moylar hamda xushbo‘y moddalar mavjud. Inson hayotida vitaminlarning roli katta, ular fiziologik zarur moddalar hisoblanadi. Uning nomi lotincha “vita” – bo‘lib, hayot degan ma‘noni bildiradi. Kishining o‘rtacha faoliyati uchun 20 ga yaqin turli vitaminlar zarur hisoblanadi. Ular orasida ayniqsa, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), C (askorbin kislota), A (retinol), shuningdek, E (tokoferol) vitaminlari eng zarurlaridir. Oziq-ovqat mahsulotlari orasida tarkibida vitaminlari ko‘pligi bo‘yicha sabzavotlar birinchi o‘rinni egallaydi va ularning asosiy manbai hisoblanadi. Sabzavotlar tarkibida 50 dan ortiq kimyoviy elementlar bor. Ularda kul miqdori 0,1-2% ga etadi. Sabzavotlarda kishi organizmiga zarur va oson

o‘zlashadigan tuzlar: natriy, kaliy, kaltsiy, fosfor, magniy, temir, marganets, xlor, yod, oltingugurtlar mavjud. Bu mineral moddalar ishqoriy xususiyatga ega bo‘lib, ovqat hazm bo‘lish jarayonida non, moy, go‘sht iste‘molidan hosil bo‘ladigan va organizmga salbiy ta‘sir qiladigan kislotali birikmalarni neytrallaydi hamda qonning ishqoriyligini doimiy bo‘lishini ta‘minlaydi. Sabzavotlar tarkibidagi organik (ayniqsa olma, limon, vino, shovul) kislotalar, fermentlar, effir moylari va boshqa xushbo‘y moddalar kishi ishtahasini qo‘zg‘atib oqsillar, uglevodorodlar va moylarning so‘rilishini yaxshilaydi. Insonning ovqat hazm qilish a‘zolari serhajm mahsulotlarga odatlangan. Ularni normal ishlashlari uchun ovqatlar tarkibida hazm bo‘lmaydigan chiqindi moddalar ham bo‘lishi lozim. Bunday moddalarni ham organizmga sabzavotlar yetkazadi.

Sabzavotlarning shifobaxsh xususiyati ham bizga qadimdan ma‘lumdir. Ular asab qo‘zg‘alishini normallashtiradi va ruhiy holatlarni oldini olish imkonini beradi. Bir qator sabzavot o‘simliklari (piyoz, sarimsoqpiyoz, pomidor, qalampir, petrushka, turp) tarkibida bakteritsid (yemiruvchi) xususiyatiga ega bo‘lgan fitotsidlar mavjud. Ba‘zi sabzavotlar (seldereylar va sarimsoqpiyozlar) quvvatni oshirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari turli virusli kasalliklarni oldini olishda ham bu sabzavotlarning ahamiyati katta. Sog‘lom odamning oziq-ovqatida turli sabzavotlar miqdori sutkalik ratsionning 1/4 qismidan kam bo‘lmasligi lozim. Har kuni taxminan 300 g kartoshka va 400 g sabzavot iste‘mol qilish zarur.

Ma‘lumotlarga qaraganda aholi boshiga sabzavotlar iste‘mol qilishning o‘rtacha yillik me‘yori 146 kg, respublikalar va mintaqalararo 128 kg dan 164 kg gacha, jumladan: oqbo‘shli karam – 32-50kg, gulkaram, bryussel va savoy karamlar – 3-5kg, pomidor – 25-32kg, poliz mahsulotlari – 20kg, qovoqcha va baqlajon – 2- 5kg, qalampir – 7-13kg, ko‘k no‘xot – 7-8kg, xushbo‘y sabzavotlar – 1-2kg, turli xil sabzavotlar 3-5 kg ni tashkil etishi kerak. Bundan ko‘rinadiki yildan-yilga aholi soni oshib borgani sari sabzavotlarga bo‘lgan ehtiyoj ham keskin ortib bormoqda. Bugungi kunda agrar sohani isloh qilish, qishloq xo‘jaligida bozor mexanizmlarini, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy qilishning normativ-huquqiy bazasini takomillashtirish maqsadida jami **63 ta** hujjatlar, shundan **6 ta** O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **9 ta** Farmoni, **26 ta** qarori, Vazirlar Mahkamasining **42 ta** qarori qabul qilinib, islohotlarning huquqiy asoslari yanada takomillashtirildi. Qishloq xo‘jaligida yer munosabatlarini tartibga solish, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish hamda sohani raqamlashtirish bo‘yicha qo‘shimcha vazifa, funktsiya va vakolatlar vazirlikka o‘tkazildi.

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, joriy yilda 22 mln tonnadan ortiq meva-sabzavotlar ishlab chiqarildi va o‘sish **106,1 foizni** (shu jumladan: dehqonchilikda 107,5%) tashkil etdi. Jumladan, 11,6 mln. t (111,4%) **sabzavotlar**, 3,3 mln t (115,8%) **kartoshka**, 2,3 mln t (108,6%) **poliz**, 3 mln t (106,3%) **meva**, 1,8 mln.

t(111,5%) **uzum**, shuningdek, 7,9 mln t (104,8%) **don va dukkakli** don ekinlari, qariyb 3,4 mln t (110%) paxta xomashyosi yetishtirildi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishim lozimki sabzavotlar inson organizmini yaxshi ishlashi, sog'lomligini va organizmda moddalar almashinuvini bir me'yorda saqlashga xizmat qiladi. Insonlarning kundalik ratsionining asosiy qismi sabzavotlardir. Demak aholini sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun uni yetishtirishda qo'l mehnatini kamaytirib, yangi innovatsion texnologiyalar orqali sabzavot yetishtirish ko'rsatkichini bir necha barobarga oshirish lozim. Buning natijasida biz bozordagi tannarxni pasaytirib, har bir insonning o'ziga kerakli mahsulotlarni sotib olishlari uchun imkoniyat yaratgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [https://www.agro.uz/12-0000/\(1-3-qatorlari\)](https://www.agro.uz/12-0000/(1-3-qatorlari))
2. “Sabzavotchilik va polizchilik” Zuev Vladimir Ilich, Qodirxo'jaev Orif, Adilov Maxsud Mirvasitovich, Akramov Umidilla Ikramdjanovich Toshkent – 2010 (96-97-betlar)
3. ”Meva –sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi “Prezident qarori (PQ-52, 15.12.2021-y.) (3-bandning “b” kichik bandi)

